

Inscenizacja szkolna z okazji święta Konstytucji 3 Maja

JAROSŁAW DURKA

Prezentujemy scenariusz inscenizacji szkolnej, możliwy do zrealizowania także w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II.

SCENA I

Na środku sceny stoją, odwróceniem tyłem do publiczności ubrani na czarno uczniowie (DZIEWCZYNA I, NARRATOR, CHŁOPIEC I, CHŁOPIEC II, CHŁOPIEC III), głowy mają pochylone.

W tle rozbrzmiewa muzyka – utwór „Moja Ojczyzna” (słowa C.K. Norwid, muzyka Cz. Niemen) w wykonaniu Stanisława Sojki i Janusza Janiny Iwańskiego (płyta Neopositive).

Uczniowie podchodzą do dekoracji i przypinają symbole narodowe – flagę i godło, ustawiają portret Jana Pawła II. Wracają na miejsce i czekają aż ucichnie muzyka.

Do publiczności odwracają się kolejni uczniowie – deklamują wiersze i czytają teksty. Po skończonej prezentacji pozostają na miejscu.

W tle rozbrzmiewa muzyka Fryderyka Chopina Nocturne f minor op. 55, no. 1, Andante.

Fot. 1. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

J. P. Norblin, 1791 r.

DZIEWCZYNA I (deklamuje fragment wiersza Karola Wojtyły *Myśląc Ojczyzna...*)

Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówię mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas;

z niej się wylaniam... gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją sobie jak skarb.

Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.

NARRATOR

Wszyscy wiemy, że w ostatnich dniach słowo **OJCZYŻNA** nabrało dla nas szczególnego znaczenia. Dlatego dzisiaj, świętując rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, jeszcze raz zastanówmy się nad znaczeniem takich pojęć jak tradycja i patriotyzm. Bo przecież **OJCZYŻNA** to najcenniejsze, co my – Polacy posiadamy.

CHŁOPIEC I (deklamuje wiersz Tadeusza Różewicza *Oblicze Ojczyzny*)

ojczyzna to kraj dzieciństwa
miejsce urodzenia
to jest ta mała najbliższa
ojczyzna

miasto miasteczko wieś
ulica dom podwórko
pierwsza miłość
las na horyzoncie
groby
w dzieciństwie poznaje się
kwiaty ziola zboża
zwierzęta
pola łąki
słowa owoce
ojczyzna się śmieje

na początku ojczyzna
jest blisko
na wyciągnięcie ręki

dopiero później rośnie
krwawi
boli

W tle rozbrzmiewa muzyka Fryderyka Chopina *Sonata No. 2 in b for Piano, Op. 35*.

CHŁOPIEC II (recytuje fragment wiersza Bohdana Drozdowskiego *Ja*).

A ja jestem przecie z tych poetów rodu
których się prosi lekliwie do stoła
że chmura zwisa u mojego czoła
że piolet w sercu a w słowach brak miodu

Bo jestem cały nie z wagi nie z miary
ale z kamienia na swój nagrób własny
Ten świat dokoła dla mnie jest za ciasny
za wolno biją te wasze zegary

(...)

Ojczyzna moja! Czyż nigdy nie błysnie
iskra szlachetna spod rdzawej skorupy?
Cóż cenim w sobie? Jenó strach i trupy
i order lichy co na piersi zwiśnie

CHŁOPIEC III (recytuje fragment wiersza Jana Lechonia *Rejtan*).

Kiedy wszystko struchlało z obawy Moskali,

On na progu się sali jako kłoda wali
Z tą jedną myślą w głowie: „Ja wszystko
ocalam”,

Rozdziera swoje szaty, krzycząc: „Nie
zwalam!”

Sto ramion niezłomnego uchwyciło męża.
I oszalał i umarł. Lecz to on zwycięża.

(...)

NARRATOR

Historia Polski niesie wiele trudnych i tragicznych doświadczeń. Jednym z nich był I rozbiór Polski z 1772 roku. Nastąpił po nim haniebny sejm rozbiorowy, podczas którego swoim niezłomnym oporem wslawił się Tadeusz Rejtan i kilku innych patriotów. Większość posłów zatwierdziła jednak rozbiór ziem Rzeczypospolitej.

Minęły lata. W Polsce do głosu doszło pokolenie wychowane w duchu reformatorskim. Podjęło ono szlachetną próbę naprawy

Kolltáj Hugo Kolltáj, współtwórca Konstytucji 3 Maja.
J. Peszka, 1791 r

kraju. Zwieńczeniem ich starań było uchwalenie ustawy zasadniczej, Konstytucji 3 maja.

Przebywający na scenie uczniowie cofają się. Na salę wchodzi uczeniowie przebrani w stroje szlacheckie i czytają fragmenty Konstytucji 3 maja. W tle rozbrzmiewa muzyka Feliksa Janiewicza (1762-1848) *Diverimento*. Allegro moderato.

SZLACHCIC I (czyta fragment preambuły Konstytucji 3 Maja).

W imię Boga, w Trójcy Świętej jedyne go. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbią-

cych obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy (...).

SZLACHCIC II (czyta fragmenty Konstytucji 3 Maja).

Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.(...)

Sejm czyli Stany zgromadzone na dwie Izby dzielić się będą: na Izbę Poselską i na Izbę Senatorską pod prezydencją Króla.

Izba Poselska, jako wyobrażenie i skład wszechwładztwa narodowego, będzie świątynią prawodawstwa. Przeto w Izbie Poselskiej najpierwej decydowane będą wszystkie projekta.

Żaden rząd najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Szczęśliwość narodów od praw sprawiedliwych, praw skutek od ich wykonania należy. Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu nieszczęściami napelniło Polskę.

Władza sędziowska nie może być wykonywana ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane.(...).

SZLACHCIC III (czyta fragmenty Konstytucji 3 Maja i prawa Miasta Nasze Królewskie...).

Szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu wolnego, stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym najuroczyściej zapewniamy (...)

Miasta wszystkie królewskie w krajach Rz (czy) p (ospo) l (i) tej za wolne uznajemy.

Lud rolniczy, z pod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość, ludzkość i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez własny nasz interes dobrze zrozumiany, pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy (...).

Uczniowie przebrani w stroje szlacheckie wychodzą. Na scenę wchodzi: CHŁOPIEC IV i CHŁOPIEC V.

CHŁOPIEC IV (recytuje wiersz Franciszka Karpińskiego Na dzień 3 Maja).

Rzucamy kwiat po drodze,
Kędy przechodzić mają
Szczęścia narodu wodze,
Co nowy rząd składają.
Weźmy weselne szaty,
Dzień to kraju święcony.
Jakże ten król nasz bogaty!...
Skarb jego – serc miliony.(...)
Żołnierz kraju obroną,
Miastaśmy podźwignęli:
Już nad każdą koroną
Krwi nie będziemy leli.

CHŁOPIEC V (czyta komentarz Jana Pawła II, Jan Paweł II o dziejach Polski, wybór i oprac. ks. prof. A. Zwoliński, Radom 2004, s. 112. W tle rozbrzmiewa teraz Nocturne for Piano, No. 19, E-minor, Opus 72).

Nie sposób nie dziękować Bożej Opatrzności za to, że dokument taki stanął u progu ostatnich dwóch stuleci naszego historycznego bytowania. Zdumiewa on dojrzałością zawartej w nim: prawdy i mądrości. Przemawia w nim dusza narodu – a raczej wielu narodów, które stanowiły wraz z Polakami ówczesną Rzeczpospolitą – narodu, który czuje zagrożenia pochodzące nie tylko z zewnątrz, ale także z wnętrza własnych poczynań i działań. Umiłowanie wolności przerodziło się w nadużycie wolności. I oto twórcy Konstytucji odkrywają ten „zbiorowy Obowiązek”. Jakim musi stać się całe społeczeń-

Fig. 1 Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Caterolemińskiego.

J. Peszka, 1790 r.

stwo, jeśli chce zabezpieczyć swą wolność i swój byt.

Po upływie dwóch wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu: odczytujemy w nim prawdę o Polsce, zakorzenioną w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość. I dlatego Konstytucja 3 Maja w tym właśnie dziejowym momencie, wobec bliskiej już groźby utraty niepodległości, była dokumentem profetycznym i opatrnościowym. Ona sprawiła, że nie można było odebrać Polsce jej rzeczywistego bytu na kontynencie europejskim, bo ten byt został zapisany w słowach Konstytucji 3 Maja, A słowa te, mając moc prawdy, okazały się potężniejsze od potrójnej przemocy, która spadła na Rzeczpospolitą. Słowa tej prawdy okazały się twórcze i „stwórcze”. Synowie i córki tej ziemi nie przestali wierzyć w „odnowę jej oblicza” pod tchnieniem Ducha. Który natchnął twórców Konstytucji 3 Maja.

Wszyscy schodzą ze sceny. Muzyka w tle cichnie.

SCENA 2

Na scenę wchodzi uczeń (CHŁOPIEC VI), w tle zaczyna cicho pobrzmiwać „Polonez” Wojciecha Kilara.

CHŁOPIEC VI (recytuje fragment Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, koncert Jankiela)

Razem ze strun wela

Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela

Ozwala się z dzwonekami, z zelami, z bębneki.

Brzmi Polonez Trzeciego Maja – Skoczne dźwięki

Radością oddychają, radością słuch poją,

Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoja -

Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,

W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły

Po dniu Trzeciego Maja, w ratuszowej sali

Zgodzonego z narodem króla fetowali;

Gdy przy tańcu śpiewano: „Wiwat Król kochany,

Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!”

CHŁOPIEC VI schodzi ze sceny. Rozbrzmiewa „Polonez” i na scenę wchodzi para przebrana w stroje szlacheckie. Tańczą. Kiedy muzyka cichnie kończą, a jeden z chłopców (SZLACHCIC I) występuje na środek. W tle słychać muzykę Fryderyka Chopina Etüde for Piano, No. 13 Op. 25,1 A.

SZLACHCIC I (recytuje dalszy fragment Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, koncert Jankiela).

Mistrz coraz takty nagli i tony natęża,

A wtem puścił fałszywy akord jak syk węża,

Jak zgrzyt żelaza po szkle – przejął wszystkich dreszczem

I wesołość pomięszal przecuciem złowieszczem.

Zasmuceni, strwożeni, słuchacze zwątpili,

Czy instrument niestrojny? czy się muzyk myli?

Nie zmylił się mistrz taki! on umyślnie trąca
Wciąż tę zdradziecką strunę, melodyję zma-
ca,

Coraz głośniejsz targając akord rozdąsany,

Przeciwko zgodzie tonów skonfederowany;

Aż Klucznik pojął mistrza, zakrył ręką lica

I krzyknął: „Znam! znam głos ten! to jest
Targowica!”

I wnet pękła ze świstem struna złowróżąca;

Muzyk bieży do prymów, urywa takt, zma-
ca,

Porzuca prymy, bieży z drążkami do basów.

Słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów,
Takt marszu, wojna, atak, szturm, słychać
wystrzały,

Jęk dzieci, płacze matek. – Tak mistrz dosko-
nały

Wydał okropność szturm, że wieśniaczki
drżały,

Przypominając sobie ze łzami boleści

Rzeź Pragi, którą znały z pieśni i z powieści,

Rade, że mistrz na koniec strunami wszys-
tkimi

Zagrzmiał, i glosy zdusił, jakby wbił do ziemi.

Wszyscy schodzą ze sceny.

SCENA 3

Na scenie znajduje się chór, śpiewa Rotę Marii Konopnickiej. Chór, jak i wszyscy wschodzący kolejno na scenę uczniowie pozostają na niej do końca inscenizacji.

Na scenę wchodzi NARRATOR. W tle słychać muzykę Fryderyka Chopina Etüde for Piano, No. 13 Op. 25,1.

NARRATOR

Konstytucja 3 Maja była próbą naprawy upadającej Rzeczypospolitej. Niestety, rozbiory przekreśliły tę szansę. Nastal okres ponad stuletniej niewoli przerywany zrywami narodowymi, podczas których powracało upragnione słowo „Ojczyzna”. Radość niepodległości odzyskanej w 1918 roku prze-rwała II wojna światowa, a jej zakończenie wcale nie oznaczało odzyskania wolności.

Na scenę wchodzi CHŁOPIEC VII.

Fot. 1. Ignacy Potocki, współtwórca Konstytucji 3 Maja.
M. Tokarski?, ok. 1786 r.

CHŁOPIEC VII (recytuje fragment wiersza Cypriana Kamila Norwida Fortepian Szopena).

Oto – patrz, Fryderyku!... to – Warszawa:
Pod rozplamioną gwiazdą
Dziwnie jaskrawa –
– Patrz, organy u Fary; patrz! Twoje gniazdo:
Owdzie – patrycjalne domy stare
Jak Pospolita-rzecz,
Bruki placów głuche i szare,
I Zygmuntowy w chmurze miecz.

Patrz! z zaułków w zaułki
Kaukaskie się konie rwą
Jak przed burzą jaskółki,
Wyśmigając przed pułki,
Po sto – po sto –
– Gmach zajął się ogniem, przygasł znów,
Zapłonął znów – – i oto – pod ścianę
Widzę czoła ożałobionych wdów
Kolbami pchane –
I znów widzę, acz dymem oślepiam,
Jak przez ganku kolumny
Sprzęt podobny do trumny
Wydźwigają... runął... runął – Twój fortepian!

Na scenę wchodzi CHŁOPIEC VIII

CHŁOPIEC VIII (recytuje wiersz Szli krzyżując: „Polska! Polska!”).

Szli krzyżując: „Polska! Polska!” – wtem jednego razu

Chcąc krzyżeć zapomnieli na ustach wyrazu:

Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,

Szli dalej krzyżując: „Boże! Ojczyzna! Ojczyzna!”

Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka.

Spojrzał na te krzyżące i zapytał: „Jaka?”

A drugi szedł i wołał w niebo wznosząc dłoń:

„Panie! Daj, niech się czuję w ludzi miljonie
Jedno z nimi ukochać, jedno uczuć zdolny,
Sam choć mały, lecz z prawdy – zaprzeczyć im wolny”.

Wtem Bóg nad Mojżeszowym pokazał się krzakiem

I rzekł: „Chcesz ty, jak widzę, być dawnym Polakiem”.

Na scenę wchodzi **DZIEWCZYNA II**.
W tle rozbrzmiewa muzyka Fryderyka Chopina Sonata No. 2 in b for Piano, Op. 35.

DZIEWCZYNA II (recytuje wiersz „Święta miłości kochanej ojczyzny”).

Święta miłości kochanej ojczyzny
Czują cię tylko umysły pocziwe!
Dla ciebie zjadł smakują trucizny.
Dla ciebie więzy, pęta niezłżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne bliźny.
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać.
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

Na scenę wchodzi CHŁOPIEC III.

CHŁOPIEC III (recytuje fragment wiersza Jana Lechonia Rejtana).

Kiedy wszystko struchlało z obawy Moskali,
On na progu się sali jako kłoda wali
Z tą jedną myślą w głowie: „Ja wszystko ocalał”,
Rozdziera swoje szaty, krzyżując: „Nie pozwalam!”

NARRATOR

Podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku Jan Paweł II na krakowskich Błoniach wołał: (rozlega się nagrany głos Jana Pawła II)

„Musicie być mocni drodzy bracia i siostry, musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary, musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiegokolwiek epoce dziejów”. (Bierzmowanie Polski – Błonia, Kraków 10 VI 1979).

Na scenę wchodzi DZIEWCZYNA I.

DZIEWCZYNA I (deklamuje fragment wiersza Karola Wojtyły *Myśląc Ojczyzna, powracam w stronę drzewa...*).

Myśląc Ojczyzna, powracam w stronę drzewa...

Drzewo wiadomości dobrego i złego wyrastało nad brzegami rzek naszej ziemi, wyrastało z nami przez wieki, wrastało w Kościół korzeniami sumień.

Nieśliśmy owoce, które ciężą i wzbogacają. Czuliśmy, jak głęboko rozszczepia się pień, choć korzenie wrastają w jeden grunt...

Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień, W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia...

Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień?

NARRATOR

Dzisiaj, kiedy cieszymy się niepodległością naszej ojczyzny powinniśmy pamiętać o jej chlubnych tradycjach, wśród nich Konstytucja 3 maja ma swoje szczególne miejsce. Była bowiem próbą naprawy, naprawy w upadku, dokumentem na którego uchwalenie zdobyli się nasi przodkowie wbrew wszelkim przeciwnościom, mając na uwadze przede wszystkim umiłowanie Ojczyzny.

Jakże wciąż aktualna jest prośba papieża Polaka. Znowu rozlega się głos Jana Pawła II:

„I dlatego zanim stąd odejdę, proszę was abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wia-

ra nadzieją i miłością, taką jaką zaszczerpia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”. (Bierzmowanie Polski – Błonia, Kraków 10 VI 1979).

DZIEWCZYNA I (deklamuje fragment wiersza Karola Wojtyły *Myśląc Ojczyzna, powracam w stronę drzewa...*).

Obyśmy nie stracili sprzed oczu tej przejrzystości, z jaką przychodzą ku nam wydarzenia zablakane w niewymiernej wieży, w której człowiek jednakże wie, dokąd idzie. Miłość sama równoważy los.

Obyśmy nie rozszerzali wymiarów cienia.

Promień światła niechaj pada w serca i przeświecła mroki pokoleń. Strumień mocy niech przenika słabości.

Nie możemy godzić się na słabość.

Wiersze pochodzą z następujących zbiorów:

B. Drozdowski, B. Urbankowski, *Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939–1988. Antologia*, T. 2, Łódź 1991;

J. Kajtoch, *Bez tej miłości nie można żyć. Antologia*, Warszawa 1984;

Poezja polska od średniowiecza do współczesności. Wybór A. Rajca, J. Polanicki, Warszawa 2001;

K. Wojtyła, *Poezje wybrane*, Warszawa 2001.

Nagrania przemówień Jana Pawła II z płyty „Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Papież nadziei. Bądźcie solidarni 1979–1987”. ■

JAROSŁAW DURKA

Dr, nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych nr 1. w Mysłkowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Koziegłowach.

Bibliografia

Drozdowski B., Urbankowski B., *Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939-1988. Antologia*, T. 2, Łódź 1991.

Kajtoch J., *Bez tej miłości nie można żyć. Antologia*, Warszawa 1984.

Nagrania przemówień Jana Pawła II z płyty *Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Papież nadziei. Bądźcie solidarni 1979-1987*.

Poezja polska od średniowiecza do współczesności. Wybór A. Rajca, J. Polanicki, Warszawa 2001.

Wojtyła K., *Poezje wybrane*, Warszawa 2001.